

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

THE PROBLEM OF PROFESSIONAL SUCCESS OF FUTURE TEACHERS IN THE WORKS OF DOMESTIC SCIENTISTS

Стаття присвячується дослідженню проблеми професійної успішності майбутнього вчителя. В статті проаналізовано теоретичні та практико-орієнтовані положення професійної підготовки, які засвідчують цілеспрямоване становлення професійної успішності майбутнього вчителя. На основі комплексного дослідження у статті конкретизовано загальну педагогічну підготовку як керовану систему, що цілеспрямовано конструюється і розвивається; як об'єктивно існуючий процес засвоєння професійних знань майбутнім педагогом, вироблення загальних педагогічних умінь та навичок.

Мета статті – проаналізувати проблему професійної успішності майбутніх вчителів в працях вітчизняних науковців.

Констатовано, що для нашого дослідження науково обґрунтовано модель підготовки педагога, в якій оптимально співвідносилися знання, уміння й навички; поєднувалась теорія та практика; збалансовано використовувався педагогічний інструментарій.

Визначено, що існує зміна поглядів на структуру освітнього процесу: зміна акцентів зі знаннєвої компоненти вчителя на практичну дієву, з інноваційними методами передачі знань й демократичним стилем спілкування вчителя та учнів. Конкретизовано основні завдання педагогічної освіти згідно Концепції педагогічної освіти: створення цілісної системи безперервної педагогічної освіти з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток людини як особистості й найвищої цінності суспільства; організація профорієнтаційної роботи та відбору здібної молоді для навчання у вищих педагогічних навчальних закладах. Обґрунтовано, що це сприяє опануванню здобувачами вищої освіти умінь і навичок професійної успішності. В основі професійної успішності вчителів сучасних закладів освіти є принципи цілісності, індивідуальності та культуровідповідності.

Ключові слова: вчителі, професійна успішність, принципи професійної успішності, освітній процес.

The article is devoted to the study of the problem of professional success of the future teacher. The article analyzes the theoretical and practice-oriented provisions of professional training, which testify to the purposeful formation of professional success of the future teacher. On the basis of a comprehensive study, the article specifies the general pedagogical training as a managed system that is purposefully designed and developed; as an objectively existing process of mastering professional knowledge by a future teacher, developing general pedagogical skills and abilities.

The purpose of the article is to analyze the problem of professional success of future teachers in the works of domestic scientists.

It is stated that for our research the model of teacher training is scientifically substantiated, in which knowledge, skills and abilities were optimally correlated; combined theory and practice; pedagogical tools were used in a balanced way.

It is determined that there is a change of views on the structure of the educational process: a change of emphasis from the knowledge component of the teacher to the practical effective, with innovative methods of knowledge transfer and democratic style of communication between teacher and students. The main tasks of pedagogical education according to the Concept of pedagogical education are specified: creation of integral system of continuous pedagogical education taking into account domestic experience, national traditions and tendencies of development of world educational systems; training of a teacher capable of ensuring the comprehensive development of

man as a person and the highest value of society; organization of career guidance work and selection of talented young people to study in higher pedagogical educational institutions. It is substantiated that this contributes to the acquisition by students of higher education of skills and abilities of professional success. The professional success of teachers of modern educational institutions is based on the principles of integrity, individuality and cultural appropriateness.

Key words: teachers, professional success, principles of professional success, educational process.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Процеси перетворення, що відбуваються в освітньому середовищі України на засадах євроінтеграції, гуманізму та національної ідентичності, потребують визначення нових стратегічних і тактичних орієнтирів у підготовці майбутніх учителів. Зasadничим у підготовці майбутніх учителів є спрямованість освітнього процесу на розкриття особистісних спроможностей та здібностей студента, формування мотивації до діяльності на досягнення професійної та життєвої успішності.

Зважаючи на визначені пріоритети державної політики щодо розвитку освіти – особистісна орієнтація, оновлення змісту та форм організації освітнього / навчально-виховного процесу, інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів, розв'язання проблеми професійної успішності майбутнього вчителя має розпочинатися з вивчення наукового й освітньо-просвітницького спадку видатних мислителів, педагогів, філософів щодо сутності професійної підготовки вчителя в різні історичні періоди, оскільки категорія «професійна успішність майбутнього вчителя» ще не стала предметом спеціальних педагогічних досліджень і введена до наукового обігу порівняно недавно, радше у психологічних та соціологічних дослідженнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті проаналізовано наукові доробки вітчизняних вчених щодо професійної успішності майбутніх учителів. Н. Дем'яненко щодо загальної педагогічної підготовки вчителя в Україні; І. Зязюна щодо педагогіки добра та педагогічної майстерності; Л. Медвідь розкрито історію національної освіти і педагогічної думки в Україні; Т. Скорик щодо розвитку професійної успішності майбутнього вчителя в закладах вищої освіти України; С. Юткало щодо значення і формування авторитету і престижу вчителя загальноосвітнього навчального закладу та ін.; проблема професійної успішності розглядалася й в працях зарубіжних дослідників: О. Леонова, К. Albrecht.

Провідною ідеєю сучасних наукових розвідок є визначення філософсько-методологічних засад онтології професійної підготовки вчителя, які є основоположними для становлення його професійної успішності.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вітчизняні

та зарубіжні науковці доводять, що недостатньо охарактеризовано процес самореалізації у професії, що закріплює за вчителем статус «успішності».

Мета статті – проаналізувати проблему професійної успішності майбутніх учителів в працях вітчизняних науковців.

Виклад основного матеріалу. У контексті здійснюваного дослідження звернімося до дослідження Н. Дем'яненко «Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX – перша третина XX століття)», в якому автор аналізує особливості професійної підготовки майбутніх учителів. Загальну педагогічну підготовку у вказаний період науковець розглядає як керовану систему, що цілеспрямовано конструюється і розвивається; як об'єктивно існуючий процес засвоєння професійних знань майбутнім педагогом, вироблення загальних педагогічних умінь та навичок; як формування позитивних соціальних і пізнавальних потреб самовиховання, самоосвіти і самовдосконалення майбутнього вчителя; досягнення з цією метою єдності педагогічної теорії і практики в системі освітнього / навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи. Отже, в означений авторкою період загальна педагогічна підготовка вчителя спрямовувалась на «формування позитивних соціальних і пізнавальних потреб самовиховання, самоосвіти і самовдосконалення майбутнього вчителя», що є zasadничими для становлення його професійної успішності (Дем'яненко, 1998: 13).

У дисертаційному дослідженні І. Яшук, аналізуючи виховання студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах України у 1920-1991 рр., дійшла висновку, що до вчителя української школи у 20-ті роки XX століття висувалися такі вимоги: «він мав бути суспільником, тісно пов'язаним із життям, з реаліями повсякденності, що оточувала як його самого, так і його вихованців; володіти здатністю поєднувати кожен крок освітньої роботи у школі з виробничою трудовою діяльністю, з технічною діяльністю; мав бути культурною, освіченою людиною, переконувати власним прикладом у дотриманні високих етичних норм та моральних принципів; повинен був мати ґрунтовні педолого-педагогічні знання; володіти вмінням розуміти природу дитини і вмінням її виховувати» (Albrecht, 2006: 18).

Науковець зазначає, що у вказаний період розроблено й науково обґрунтовано модель підготовки педагога, в якій оптимально співвідносилися знання, уміння й навички; поєднувалась теорія та практика; збалансовано використовувався педагогічний інструментарій; ефективно взаємодіяли всі соціальні навчально-виховні інституції, встановлювалася готовність педагога до реалізації педагогічної взаємодії з вихованцями відповідно до соціального замовлення (Скорик, 2020: 19; Albrecht, 2006).

Отже, проблема професійної успішності вчителя та процес її формування не було досить вагомим. Увесь процес професійного становлення учителя здійснювався відповідно до соціально-політичних умов у суспільстві, під впливом ідеологічних ідей і спрямувань освіти і виховання підрастаючого покоління у дусі комуністичної ідеології, був підпорядкований підготовці вчителя до традиційної системи навчання і виховання закладу загальної середньої освіти (Скорик, 2020: 16).

Важливим кроком у вирішенні проблем в освіті стало прийняття в 1993 році Державної національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття» (Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 1993).

Концепція цієї програми передбачала кардинальні зміни всієї системи освіти, серед основних виокремимо такі: загальна гуманізація навчальних програм; розширення вивчення національної історії та культури, утвердження української мови як державної; надання більшої свободи педагогічній творчості; урізноманітнення спектра навчальних закладів з метою урахування інтересів, уподобань молоді, потреб суспільства та ін. (Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 1993).

Основними напрямками розвитку системи освіти, які характеризували процес реформування в 90-тих роках ХХ століття науковці визначили: успішне співіснування альтернативних закладів освіти із державними; різке збільшення кількості закладів вищої освіти недержавної форми власності; орієнтація змісту освіти на західні моделі з урахуванням національних освітніх особливостей; перехід на багаторівневу західну модель підготовки фахівців: бакалавр – магістр – доктор наук; гуманітаризація національної освіти, значним компонентом якої стала психолого-педагогічна підготовка студентів у педагогічних і непедагогічних закладах вищої освіти (Медвідь, 2003: 324–334; Скорик, 2020: 17).

Зважаючи на відсутність спеціальних досліджень щодо ретроспективи поглядів на

становлення професійної успішності майбутнього вчителя, звернемось до досліджень педагогічної думки щодо авторитету вчителя.

Вітчизняний науковець С. Ютало (2012) досліджувала проблему авторитету вчителя у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття, враховуючи соціально-економічні, суспільно-політичні та педагогічні чинники, особливості урядової політики щодо поліпшення соціального та матеріального становища вчителів. Науковець проаналізувала різні підходи представників вітчизняної педагогічної думки, широко представлені в публікаціях у науково-педагогічних, науково-методичних виданнях і наукових збірниках та обґрунтувала такі етапи розвитку ідеї авторитету вчителя в досліджуваній період (Ютало, 2012: 496–501).

Характерною рисою цього періоду була парадигмальна зміна поглядів на структуру освітнього процесу: зміна акцентів зі знаннєвої компоненти вчителя на практично-дієву, надавалось першочергове значення володінню формами, методами передачі знань; набував поступу демократичний стиль спілкування вчителя та учнів, відхід від авторитарності вчителя у навчанні, перехід від суб'єкт-об'єктних до суб'єкт-суб'єктних відносин між учителем та учнем. Такі зміни спричинили зміну функцій вчителя, який став не носієм знань, а менеджером навчання, основними функціями якого були організаційна та управлінська у здійсненні процесу учіння. Відповідно, змінилися вимоги до вчителя, який мав бути: експертом власної діяльності та діяльності учнів, вивчати їх, аналізувати, встановлювати взаємозв'язки між діяльністю (власною та учнівською) та отриманими результатами; ставити цілі та організовувати їх досягнення; контролювати до досягати їх; коректувати діяльність; вміти адаптуватись до обставин; моделювати різні види діяльності; експериментувати, оволодівати новими знаннями та вносити нове у свою працю (Леонова, 2005). Зазначені процеси в освітній практиці вимагали оновлення вимог до особистості вчителя, його здатності до самоаналізу, самокорекції та саморозвитку.

Важливою віхою в оновленні змісту підготовки майбутнього вчителя стала науково-педагогічна діяльність академіка І. Зязюна. Він постійно опікувався питаннями удосконалення професійної підготовки вчителя, посилення духовної компоненти в освіті, наполягав на постійному оновленні змісту педагогічної освіти.

І. Зязюн (1989) наголошував, що розвитку педагогічної освіти мають бути притаманні: орієнтація на творче вирішення проблем соціального замовлення на підготовку вчителя; цілеспрямоване підвищення методологічного рівня дисциплін у закладах

вищої освіти педагогічного профілю; розробка і використання ефективних моделей взаємодії теорії педагогіки вищої школи і практики; формування громадянської позиції майбутнього вчителя – умінь самостійно, творчо мислити, правильно оцінювати педагогічну ситуацію, брати на себе відповідальність за результати професійної діяльності; включення всіх студентів до дослідницької педагогічної діяльності (Хоружа, 2007: 178–183; Скорик, 2020: 23).

У 1998 році Міністерством освіти України схвалено розроблену колективом науковців Інституту педагогіки і психології професійної освіти під керівництвом І. Зязюна Концепцію педагогічної освіти. В ній визначено основні завдання педагогічної освіти: створення цілісної системи безперервної педагогічної освіти з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток людини як особистості й найвищої цінності суспільства; організація профорієнтаційної роботи та відбору здібної молоді для навчання у вищих педагогічних навчальних закладах; розробка і запровадження державних стандартів педагогічної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для закладів вищої освіти і закладів післядипломної освіти всіх форм власності; удосконалення мережі закладів педагогічної освіти, інтеграція закладів вищої освіти різних рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти з метою створення умов для безперервної освіти педагогічних працівників; формування державного замовлення на підготовку педагогічних працівників; визначення змісту освіти для психолого-педагогічної підготовки фахівців із непедагогічних спеціальностей; сприяння просвітницькій роботі серед населення з проблем сімейного виховання, організації дозвілля молоді, здорового способу життя тощо (Концепція педагогічної освіти, 1998; Хоружа, 2007: 178–183).

І. Зязюн вважав, що мета педагогічної освіти полягає у формуванні образу й осягнення смислу професії вчителя як триєдності духовного, соціального, професійного. Серед пріоритетних напрямів сучасної освіти І. Зязюн визначав принципи цілісності, індивідуальності та культуровідповідності, зазначаючи, що: «Уся система навчання практично виключала найпродуктивніший із методів формування «Я-концепції» – самостійність в основних видах діяльності. Це гальмувало можливості швидко і продуктивно набувати навички і вміння використовувати одержані знання і зумовлювало орієнтації на готові зразки» (Зязюн, 2000: 227–232). Своєю відданістю професії, наполегливою працею, життєдайною енергією то оптимізмом він впливав на долі багатьох людей. Вагомим є особистий внесок педагога-науковця в розбудову системи професійної підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні.

Висновки. 1. Проаналізовано проблему професійної успішності майбутнього вчителя. 2. Охарактеризовано теоретичні та практико-орієнтовані положення професійної підготовки, які засвідчують цілеспрямоване становлення професійної успішності майбутнього вчителя. 3. Доведено, що загальна педагогічна підготовка є керованою системою та об'єктивно існуючим процесом засвоєння професійних знань майбутнім педагогом. 4. Конкретизовано основні завдання педагогічної освіти згідно Концепції педагогічної освіти. 5. Обґрунтовано, що в основі професійної успішності вчителів сучасних закладів освіти є принципи цілісності, індивідуальності та культуровідповідності.

Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо процес впровадження більш детального вивчення просвітницької роботи серед населення з проблем сімейного виховання.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Демяненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX – перша третина XX століття): монографія. Київ: ІЗМН 1998. 328 с.
2. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text> (дата звернення: 18.06.2021)
3. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод посіб. Київ: МАУП, 2000. 312 с.
4. Концепція педагогічної освіти. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998.
5. Леонова А. В. Развитие концепции формирования личности учителя в истории и теории высшего педагогического образования в 90-е гг. XX века: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2005. 263 с.
6. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посіб. Київ: Вікар, 2003. 335 с.
7. Скорик Т. В. Розвиток професійної успішності майбутнього вчителя в закладах вищої освіти України (друга половина XX – початок XXI століття): монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 314 с.

8. Хоружа Л. Л. Компетентнісний підхід в освіті ретроспективний погляд на розвиток ідеї. *Педагогічна освіта : теорія практика: збірник наукових праць*. 2007. № 7. С. 178–183.
9. Юткало С. Ю. Значення і формування авторитету і престижу вчителя загальноосвітнього навчального закладу. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць*. Запоріжжя: Вид-во Класичного приват, ун-ту, 2012. Вип. 27 (80). С. 496–501.
10. Albrecht K. Social intelligence: The News science of success Jossey-Bass: Business Book Review. 2006. 290 p.

REFERENCES

1. Demianenko, N. M. (1998). *Zahalnopedagogichna pidhotovka vchytelia v Ukraini (XIX – persha tretyna XX stolittja)*: [General pedagogical training of teachers in Ukraine (XIX – the first third of the XX century)]: monohrafiia. [monograph]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].
2. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia») [State National Program «Education» («Ukraine of the XXI Century»)]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].
3. Ziaziun, I. A. (2000). *Pedahohika dobra: idealy i realii*: [Pedagogy is good: ideals and realities]: nauk.-metod posib. [scientific and methodical manual]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
4. *Kontsepsiia pedagogichnoi osvity (1998)*. [The concept of pedagogical education]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
5. Leonova, A. V. (2005). *Razvitie kontseptsii formirovaniya lichnosti uchitelja v istorii i teorii vysshogo pedagogicheskogo obrazovaniya v 90-e gg. XX veka*: [Development of the concept of the formation of the teacher's personality in the history and theory of higher pedagogical education in the 90s of the XX century]. *Thesis for the Candidate's Degree* [in Russian].
6. Medvid, L. A. (2003). *Istoriia natsionalnoi osvity i pedagogichnoi dumky v Ukraini*: [History of national education and pedagogical thought in Ukraine]: navch. posib. [tutorial]. Kyiv: Vikar [in Ukrainian].
7. Skoryk, T. V. (2020). *Rozvytok profesiinoi uspishnosti maibutnioho vchytelia v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia)*: [Development of professional success of future teachers in higher education institutions of Ukraine (second half of XX – beginning of XXI century)]: monohrafiya. [monograph]. Cherkasy: Vydavets Chabanenko Ju.A. [in Ukrainian].
8. Khoruzha, L. L. (2007). *Kompetentnisnyi pidkhid v osviti retrospektyvnyi pohliad na rozvytok idei*. [Competence approach in education is a retrospective view of the development of the idea]. *Pedahohichna osvita : teoriia praktyka: zbirnyk naukovykh prats. – Pedagogical education: theory of practice: a collection of scientific papers*. № 7, pp. 178–183 [in Ukrainian].
9. Jutkalo, S. Ju. (2012). *Znachennia i formuvannia avtorytetu i prestyžu vchytelia zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu*. [The value and formation of the authority and prestige of a teacher of a secondary school]. *Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh : zb. nauk, prats. – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools: a collection of scientific works*. Zaporizhzhja: Vyd-vo Klasychnoho pryvat. un-tu. Vyp. 27 (80), pp. 496–501 [in Ukrainian].
10. Albrecht, K. (2006). *Social intelligence: The News science of success* Jossey-Bass: Business Book Review.

Стаття надійшла до редакції 19.08.2021

Ivan BYKOV

ORCID 0000-0001-7790-337X

Ph.D. Student
of the Department of Pedagogy,
psychology and methods of physical education,
T. H. Shevchenko National University
«Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine)
E-mail: intensiv3000@meta.ua

Іван БИКОВ

ORCID 0000-0001-7790-337X

Аспірант кафедри педагогіки,
психології та методики фізичного виховання,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)
E-mail: intensiv3000@meta.ua